

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAROMAD SOLIG'I

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6190845>

Rustamova Shoira Ishniyazovna

Toshkent soliq texnikumi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Annotatsiya: *Maqolada soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasining vazifalari va O'zbekiston Respublikasi soliq tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha o'ta muhim hisoblangan chora-tadbirlarni hisobga olgan holda jismoniy shaxslar daromadlariga soliq solish tizimini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari va dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi. Shaxsiy daromadlarni soliqqa tortish tizimining asosiy muammolarini ochib berishga katta e'tibor qaratiladi.*

Kalit so'zlar: *daromad solig'i, soliqqa tortish, shaxsiy daromad solig'i elementlari, soliq imtiyozlari, stavka, taklif, tizim samaradorligi*

Yangi munosabatlarga o'tishning zamonaviy sharoitida, mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotining turli jabhalarida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan bir paytda soliq tizimini modernizatsiya qilish eng muhim omil bo'lmoqda. Bu jarayonda O'zbekiston Respublikasi soliq tizimini isloh qilishning eng jadal sur'atlarda amalga oshirilayotgan turli vektorlariga o'zgartirishlarni amalga oshirish alohida ahamiyatga ega. Binobarin, ushbu islohot jarayoni ta'sirida mamlakatning iqtisodiy muhiti, soliq va ijtimoiy siyosati jiddiy o'zgarishlarga uchraydi. Samarali amalga oshirish bosqichiga o'tayotgan soliq islohotining barcha yo'nalishlarini modernizatsiya qilishga asoslangan O'zbekiston soliq siyosatini zamonaviy omillarni hisobga olgan holda yanada takomillashtirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqish zarur. Qolaversa, bu siyosatning aholi turmush darajasini yuksaltirishdagi ahamiyati tobora ortib borayotgani shoshilinch chora-tadbirlar ko'rishni taqozo etmoqda. Bu samarali: soliq tizimini modernizatsiya qilishni shakllantirish mamlakatda samarali va real iqtisodiy o'sishning barqaror kafolati bo'lishi kerak. 3.2 yo'nalishi bo'yicha 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga oid Davlat dasturining 13-16-bandlarida, "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlaridan maqsad" soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, soliq ma'muriyatchiligi va tegishli rag'batlantirish choralarini kengaytirishdir.

Soliq mexanizmi orqali aholi bandligini ta'minlashni rag'batlantirish, daromadlarni yanada oshirish, mulk va aktivlar qiymatining barqaror o'sishini kafolatlash, aholi turmush darajasini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu tufayli, "Soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirish, soliqqa tortish tizimini soddalashtirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal

rivojlantirish va mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishning eng muhim shartidir [2].

O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslarning daromadlariga soliq solish tizimining normativ-huquqiy asosi 2020-yil boshidan kuchga kirgan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi, O'zbekiston Respublikasining Qonuni hisoblanadi. Shuningdek, 2018-yil 24-dekabrda 3RU-508-son Soliq va byudjet siyosatining 2019-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida mu-4947-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-iyuldagi MPP-3856-sonli "Takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha ishlar samaradorligini oshirish", 2018-yil 26-iyundagi PQ-3802 Davlat soliq organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida, 2018-yil 26-dekabrda P-4086-son Foydalanish prognozi to'g'risida O'zbekiston Respublikasining 2019 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va Davlat byudjeti parametrlari hamda

2020-2021 yillarga mo'ljallangan budjet yo'riqnomasi" kabi hujjatlar aholi uchun soliq tizimini yengillashtirish, hamda tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Mazkur hujjatlarda asosiy e'tibor aholi bandligini yanada to'liq va samarali ta'minlash, daromadlarini oshirish, mulk va mablag'lar qiymatining doimiy oshib borishini kafolatlash muhimligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, shuningdek, jismoniy shaxslarning daromadlariga soliq solishni takomillashtirishga e'tibor qaratilgan.

Shaxsiy daromad solig'i yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega, chunki u iqtisodiyotda band bo'lgan aholining iqtisodiy manfaatlariga bevosita ta'sir qiladi. Daromadga soliq solishning oqilona soliq siyosati aholi farovonligi va rivojlanishiga xizmat qilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi soliq tizimining so'nggi o'n besh yildagi faoliyat ko'rsatish jarayonini o'rganish 2000-yillarning boshidan boshlab jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish sohasidagi davlat siyosati birinchi navbatda soliqqa tortishni ta'minlashga qaratilgan soliqning fiskal funksiyasi va uning taqsimlash funksiyasining roli va ahamiyatini zaiflashtirish xulosa qilish imkonini beradi.

Respublikada faoliyat yurituvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortish tizimi O'zbekiston mahalliy byudjetlarga juda barqaror daromad keltirmoqda. Biroq, shaxsiy daromad solig'i asosiy rol o'ynashini va iqtisodiy resurslarni taqsimlash funksiyasini amalga oshirish, shuningdek aholining ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining ijtimoiy funksiyasi daromadlarni taqsimlashdagi tengsizliklarni kamaytirish, ularning darajasiga, ichki talab tarkibiga, demografik va ijtimoiy sohaga tegishli boshqa

ko'rsatkichlarga ta'sir ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Shaxsiy daromad solig'i yordamida davlat adolat va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Mamlakatda ijtimoiy barqarorlikka erishish soliq adolatligi tushunchasi bilan uzviy bog' liqdir. Bundan tashqari, bu erda asosiy e'tibor fuqarolar daromadlaridagi tengsizlik darajasini pasaytiradigan ijtimoiy adolat vositasi sifatida shaxsiy daromad solig'iga qaratiladi. Shu bois O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslarning daromadlariga soliq solish muammolari orasida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining elementlarini, xususan, soliq stavkasini, masalan, uni undirish ko'lamini takomillashtirish zarurati eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Приложение №8 к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года МУП 5468 "О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан", - www.lex.uz
3. Муталова Д. Солиққа тортишнинг соддалаштирилган тизимини такомиллаштириш / иктисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. - Т.: БМА, 2010. -21 б.
4. Усманова М. Жисмоний шахсларнинг даромадларини декларация усулида солиққа тортишни такомиллаштириш/ иктисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т.: БМА, 2011.-23 б.
5. Сабилов Даромадларни солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш иктисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of philosophy) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. -
6. Ашмарина У.В. "Налогообложение доходов физических лиц в России: перспективы реформирования и оценка фискальных эффектов". Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Волгоград-2016.-26с.
7. Терехина А.П. Система принципы налогообложения доходов физических лиц в наиболее развитых странах // Финансовое право. 2018. № 6. Alfred G. Buchler. Taxation and the minimum of subsistence. // The American Economic Review. Vol. 23. No. 2 (June., 1933). pp. 234-244. StableURL: